

INTERESUL SUPERIOR AL COPILULUI ÎN CORAPORT CU PROBLEMELE IDENTIFICATE ÎN JURISPRUDENȚA NAȚIONALĂ

BĂBĂLĂU Denis

doctor în drept, conferențiar universitar

Judecător, Curtea de Apel Chișinău

ORCID ID: 0000-0003-3378-190X

Summary. *The best interest of the child analyzed in relation to the national jurisprudence presents a specific aspect due to the fact that the judicial practice of the Republic of Moldova is not uniform in the given chapter. Through this report, a separate analysis is retained regarding the direct application of ECtHR jurisprudence at the national level, by analyzing each individual case, examining the proportionality of the interferences and solving them through the criteria identified by the European Court in relation to each referred article. As a result of the analysis of ECtHR practice related to national jurisprudence beyond its direct application, a special role is concerned with the need to formulate legislative harmonizations and with the guidelines of the CoE as well as the committees within the UN, the establishment and organization of personnel specialized in issues concerning minors, as well as monitoring the execution of the authorities' decisions in matters concerning children.*

Keywords. *court decision, child supreme interests, ECHR decision*

Interesul superior al copilului minor în actul judecătoresc constituie o noțiune aparte delimitată atât sub aspect public, cât și privat, ce atestă faptul că copiii sunt indivizii care au nevoie de drepturi distincte de drepturile părinților, în această ordine de idei în prim plan aș dori să reiterez Recomandarea 874 (1979) a Adunării Parlamentare a Consiliului Europei [1] ce precizează ca un prim principiu următoarele: *“copiii nu trebuie să mai fie considerați proprietatea părinților ci trebuie să fie recunoscuți ca indivizi având propriile drepturi și nevoi”*.

Convenția ONU cu privire la drepturile copilului [2] este alcătuită în întregime pe principiul interesului superior al copilului, principiu garantat prin instituirea art.3 alin.(1) din Convenție, care prevede că *„în toate acțiunile care privesc copiii, întreprinse de instituțiile de asistență socială, publice sau private, de instanțele judecătorești, autoritățile administrative sau de organele legislative, interesele copilului vor prevala”*, iar statele părți ale Convenției se obligă *„să asigure copilului protecția și îngrijirea necesară în vederea asigurării bunăstării sale, ținând seama de drepturile și obligațiile părinților săi, ale reprezentanților săi legali sau ale altor persoane cărora acesta le-a fost încredințat în mod legal și în acest scop vor lua toate măsurile legislative și administrative corespunzătoare”*.

Prin urmare, dincolo de prevederile Convenției Organizațiilor Națiunilor Unite cu privire la drepturile copilului, cât și din Constituția R.Moldova, rezultă că interesul

copilului este determinat de totalitatea drepturilor fundamentale, printre care ar fi dreptul la integritate fizică și psihică, dreptul la identitate, dreptul la liberă exprimare și dreptul la libertatea de gândire, dreptul la protecția împotriva oricăror forme de violență, vătămare, abuz fizic sau mintal, abandon și neglijență, dreptul la învățătură etc., drepturi la care trebuie să se raporteze acțiunile tuturor factorilor.

Sub aspect jurisprudențial, interesul superior al copilului – este o noțiunea foarte abstractă, astfel încât aplicarea în practică presupune înainte de toate recunoașterea și garantarea drepturilor fundamentale ale copilului, care urmează a fi raportate și ghidate de nevoile lor speciale legate de vârsta și gradul de maturitate a fiecărui copil în parte.

Printre multiplele probleme apărute în jurisprudența națională în care interesul superior al copilului este protejat în ordine judecătorească prin invocare *ex officio* a drepturilor și respectarea garanțiilor procesuale, îmi propun să structurez subiectul abordat prin prisma cauzelor CtEDO, care în lumina jurisprudenței constituționale urmează a fi aplicate direct de către instanțele judecătorești la soluționarea litigiilor pe plan național, ori jurisprudența constantă a curții europene urmează să ghideze judecătorii în raport cu pretensele ingerințe a drepturilor și libertăților copiilor ce sunt garantate.

Obiectul și scopul Convenției Organizațiilor Națiunilor Unite cu privire la drepturile copilului, ca instrument de protecție a ființelor umane, reclamă ca prevederile sale, atât procedurale, cât și materiale, să fie interpretate și aplicate astfel încât să facă garanțiile sale practice și efective. În acest context, poziția copiilor merită o evaluare atentă, deoarece ei trebuie, în general, să se bazeze pe alte persoane pentru a-și depune pretențiile și a-și reprezenta interesele, și pot să nu aibă vârsta sau capacitatea de a autoriza orice măsuri adoptate în numele lor în sens real. Astfel, o abordare restrictivă și tehnică în acest domeniu trebuie evitată, iar elementul esențial în asemenea cazuri constă în faptul că trebuie examinate orice chestiuni serioase cu privire la respectarea drepturilor copilului.

Deși printre problemele identificate în diverse litigii sunt vizate încălcări ale art.art.2, 3, 5, 6, 8, 13 precum și art.14 a CEDO, art.1-2 a Protocolului Adițional nr.1 a CEDO, o atenție sporită urmează a fi analizată și detaliată asupra:

- art.5 a CEDO ce vizează diverse ingerințe, în special detenția preventivă și plasarea specială a copilului, asigurarea prezenței minorului în termen rezonabil în fața unui tribunal național, durata detențiilor minorilor, aplicabilitatea alternativelor detenției etc. Totodată, un aspect aparte raportat la art.5 para.1 lit.d) a CEDO îl atestă – detenția pentru educarea sub supraveghere și detenția în scopul aducerii minorului în fața autorităților competente fapt ce privesc numeroase cereri privind lipsa unor centre speciale pentru minorii cu deficiență

de comportament, personal calificat, asigurarea muncilor educative, organizarea școlarizarilor prin asigurarea educației prin supraveghere.

Prima ipoteză al lit.d) din art.5 § 1 impune necesitatea de a fi luată în considerare controlul respectării „regularității”, inclusiv „căile legale”, privind detenția. Or, „regularitatea” implică nu numai respectarea legislației naționale, ci și conformitatea măsurii privative de libertate, în scopul prevăzut de art.5 - protejarea individului împotriva arbitrarului. Totodată CtEDO în cauza Bouamar vs Belgia [3] notează că petiționarul a făcut obiectul unei „navete” între arestul din Lantin și familia sa, fără ca aceasta să conducă la aplicarea efectivă a unui regim de educație supravegheată într-un mediu specializat, în acea perioadă, în Belgia nu exista o infrastructură potrivită și adaptată obiectivelor legii menționate, în consecință, o acumulare inutilă a măsurilor de plasare în arest nu urmărea nici un scop educativ.

- art.6 a CEDO prin problemele care abordează audierea minorului, dreptul la un proces echitabil, accesul condamnatului la copilul său precum și neexecutarea hotărârilor judecătorești ce vizează plata pensiei de întreținere, totodată în raport cu obligațiile pozitive instituite față de drepturile garantate de art.6 a CEDO, atât sub aspect de ordin civil, cât și penal, interesul superior al copilului urmează a fi satisfăcut în ordine prioritară atunci când sunt examinate acțiunile formulate privind neexecutarea hotărârilor judecătorești ce vizează drepturile copiilor, stabilirea domiciliului, înapoierea copilului etc, respectarea garanțiilor procesuale în litigiile ce vizează minorii, precum și asigurarea aparării din oficiu, organului tutelare, pedagogi.

Un aspect aparte în coraport cu garanțiile art.6 a CEDO vizează chestiunile de repunere în termen a apelurilor formulate peste termenul legal stabilit (*spre exemplu contestarea peste termenul de 30 de zile a hotărârii instanței de fond privind decăderea din drepturile părintești de către unul dintre părinți*) situație în care ar putea fi pusă în discuție dacă interesul superior al copilului minor poate fi considerat un motiv temeinic de repunere prin prisma art.116 al CPC RM.

În cauza *Stagno împotriva Belgiei*, Curtea Europeană a Drepturilor Omului a hotărât că a fost încălcat art.6 §1 (dreptul la un proces echitabil – accesul la o instanță) din Convenția Europeană a Drepturilor Omului, constatând, în special, că, prin intervenția prescripției în cazul minorilor, instanțele belgiene au acordat prioritate intereselor societăților de asigurări, cu toate acestea, reclamantilor le-a fost practic imposibil să-și apere dreptul de proprietate în fața societății respective înainte de împlinirea vârstei majoratului, iar la data la care au devenit majori, pretenția lor față de societate era prescrisă. Aplicarea strictă a termenului de prescripție, fără a lua în considerare circumstanțele speciale ale cauzei, i-a împiedicat astfel pe reclamantși să recurgă la o cale de atac care, în principiu, le era disponibilă.

- art.8 a CEDO prin paternitate, adopție, încredințarea copiilor, drepturile de acces a unui părinte divorțat la copilul său, drepturile unui tată arestat la întrevvedere cu copii săi, răpiri internaționale de copii, violența sexuală precum și încredințarea copiilor unor instituții publice. O atenție aparte raportată la garanțiile și obligațiile pozitive ale art.8 vizează recente cauze ale CtEDO ce vizează Republica Moldova și anume cauza *Moglan contra Moldovei* [4] aspecte ce includ în sine analiza termenului de înapoiere a copilului minor, cauza *T.A și alții contra Moldovei* [5] în privința transferului copilului de la bunei la tată fără a lua în calcul interesul superior al copilului minor, precum și cauza *Svernei vs.Moldova*. [6]

Interesul superior al copilului impune menținerea legăturilor copilului cu familia sa, cu excepția cazurilor în care familia s-a dovedit a fi deosebit de incapabilă și că acest lucru poate dăuna sănătății și dezvoltării copilului. Ruperea unor asemenea legături presupune îndepărtarea copilului de la rădăcinile sale, ceea ce poate avea loc doar în circumstanțe excepționale [7], astfel trebuie făcut tot posibilul pentru păstrarea relațiilor personale și, atunci când este cazul, pentru „reîntregirea” familiei [8].

În particular atunci când instanțele naționale trebuie să-și motiveze deciziile, sub aspectul dacă aceste motive au fost „relevante și suficiente” în sensul articolului 8 § 2 din Convenție *vis a vis* de cauzele examinate și care cuprind astfel de ingerințe, instanțele naționale nu urmează a se limita doar la invocarea cadrului național ce reglementează pretențiile diferite judecării, dar prin prisma art.8 § 2 din Convenție de a efectua o analiză minuțioasă a situației familiale complete și a unei întregi serii de factori, în special de natură factuală, emoțională, psihologică, materială și medicală, cu o preocupare constantă de a determina care ar fi cea mai bună soluție pentru copil.

Nu în ultimul rând și ingerințele desprinse din garanțiile art.1 și 2 a Protocolului Adițional Nr.1 ce vizează drepturi patrimoniale ale copiilor, dreptul la instruire, limba de instruire, educație sexuală și nediscriminare a copiilor cu dizabilități și nevoi speciale.

Interesul superior al copilului minor urmează a fi coroborat și prin obligația pozitivă a statului de a garanta proprietatea copiilor, ori potrivit concluziilor formulate în cauza *S.L. si J.L. împotriva Croației* [9] întrebarea centrală în această cauză era dacă statul a luat în considerare interesul superior al copiilor când a acceptat schimbul de proprietăți, ca minori, interesele acestora trebuiau să fie protejate de stat, mai ales prin Centrul de Asistență Socială, iar instanțele civile aveau sarcina de a examina alegațiile cu privire la acordul de schimb care ridicau problema îndeplinirii obligației constituționale a statului de a proteja copiii. Curtea a hotărât că în cazul reclamantelor a fost încălcat art.1 (protecția proprietății) din

Protocolul nr.1 la Convenție, constatând că autoritățile naționale nu au luat măsurile necesare pentru a garanta interesele patrimoniale ale copiilor în acordul privind schimbul de proprietăți și nu le-au dat o oportunitate rezonabilă pentru a contesta efectiv acordul.

Nu în ultimul rând, interesul superior al copiilor minori urmează a fi protejat și în coraport cu dreptul la educație ori potrivit art.5 a Convenției cu privire la lupta contra discriminării în domeniul învățământului adoptată de Organizația Națiunilor Unite pentru Educație, Știință și Cultură în cadrul sesiunii a 11-a (octombrie-decembrie 1960): „ ... statele participante la prezenta Convenție convin că educația trebuie să urmărească deplina dezvoltare a personalității umane și întărirea respectului drepturilor omului și a libertăților fundamentale și că ea trebuie să favorizeze înțelegerea, toleranța și prietenia între toate națiunile și toate grupurile rasiale sau religioase, precum și dezvoltarea activităților Națiunilor Unite pentru menținerea păcii”.

Angajându-se în teză de a nu "nega dreptul la educație", statului îi revine obligația pozitivă de a garanta în jurisdicția sa [10], dreptul de acces la școlile existente la un moment dat iar pentru ca acesta să producă efecte utile, este încă necesar, în special, faptul că persoana care este titularul să aibă posibilitatea de a obține un beneficiu din educația primită, și anume, dreptul de a obține, în conformitate cu normele în vigoare dreptul la recunoașterea oficială a studiilor finalizate.

Generalizând într-un segment foarte îngust aspectele de importanță deosebită în coraport cu interesul superior al copilului se impune necesitatea formulării unor armonizări legislative la jurisprudenta CtEDO ori unele aspecte de drept național [11] sunt depășite în timp, fiind utile orientările CoE precum și comitetelor din cadrul ONU de aplicare direct în cauzele pendinte spre examinare. La fel, cum și instituirea și organizarea de personal specializat în probleme ce vizează minorii, încurajarea judecătorilor de a aplica direct jurisprudența CEDO în absența unor prevederi sau precedente judiciare, precum și monitorizarea executării deciziilor autorităților în problemele ce vizează copiii.

Referințe:

1. European Charter on the Rights of the Child, [Accesat: 15.09.2022] Disponibil: <http://assembly.coe.int/nw/xml/XRef/Xref-XML2HTML-en.asp?fileid=14908&lang=en>
2. Convenția cu privire la drepturile copilului. [Accesat: 18.09.2022] Disponibil: <https://www.unicef.org/moldova/media/1401/file/Conventia-cu-privire-la-drepturile-copilului.pdf>
3. Bouamar v. Belgia. [Accesat: 18.09.2022] Disponibil: [http://hudoc.echr.coe.int/app/conversion/docx/?library=ECHR&id=00157445&filename=CASE%200F%](http://hudoc.echr.coe.int/app/conversion/docx/?library=ECHR&id=00157445&filename=CASE%200F%20157445)

- 20BOUAMAR%20v.%20BELGIUM.docx&logEvent=False
4. Moglan v. Republica Moldova. [Accesat: 18.09.2022] Disponibil:
<http://agent.gov.md/moglan-v-republica-moldova-2/>
 5. T.A. și alții v. Republica Moldova [Accesat: 19.09.2022], Disponibil:
<http://agent.gov.md/t-a-si-altii-v-republica-moldova/>
 6. Svernei v. Republica Moldova. [Accesat: 21.09.2022], Disponibil:
<http://agent.gov.md/svernei-v-republica-moldova-2/>
 7. Görgülü v. Germania, nr. 74969/01, § 48, 26 februarie 2004
 8. Kacper Nowakowski v. Polonia, nr. 32407/13, § 75, 10 ianuarie 2017
 9. S.L. and J.L. v. Croatia - 13712/11. [Accesat: 22.09.2022] Disponibil:
[https://hudoc.echr.coe.int/fre#%7B%22display%22:\[2\],%22itemid%22:\[%2202-10541%22\]%7D](https://hudoc.echr.coe.int/fre#%7B%22display%22:[2],%22itemid%22:[%2202-10541%22]%7D)
 10. CATAN ȘI ALȚII împotriva Moldovei și Rusiei. [Accesat: 22.09.2022], Disponibil:
<http://agent.gov.md/catan-si-altii/>
 11. CODUL FAMILIEI [Accesat: 19.09.2022] Disponibil:
https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=112685&lang=ro

